

РАЗДЕЛ 5
УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ;
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО, УГОЛОВНЫЙ
ПРОЦЕСС, КРИМИНАЛИСТИКА; ОПЕРАТИВНО-
РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

УДК 343.14

DOI

ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОКАЗЫВАНИЯ В
УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ВОРУШИЛО В.П.,
канд. юрид. наук, доцент,
заведующий кафедрой административного права
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика;

СУПРУН О.В.,
магистрант ЮРм-21з-1
факультета юриспруденции и социальных
технологий
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

В данной статье рассматривается понятие и суть процесса доказывания по уголовному делу. С целью определения понятия доказывания проанализировано уголовно-процессуальное законодательство Российской Федерации и Республики Беларусь. На основании проведенного анализа выдвигается идея о необходимости законодательного закрепления понятия процесса доказывания в уголовно-процессуальном кодексе Донецкой Народной Республики.

Ключевые слова: доказывание, уголовное дело, субъекты доказывания, процесс, сбор, проверка, оценка доказательств

THE MAIN CHARACTERISTIC OF PROVING IN THE CRIMINAL PROCESS OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC

VORUSHILO V.P.,
PhD in Law, Associate Professor,
Head of the Department of Administrative Law,
SEI HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic;

SUPRUN O.V.,
Master's student YRm-21z-1 of the Faculty of Law
and Social Technologies
SEI HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

This article examines the concept and essence of the process of proving in a criminal case. In order to define the concept of proof, the article analyzes the criminal procedural legislation of the Russian Federation and the Republic of Belarus. Based on the analysis, the idea is put forward of the need to legislatively consolidate the concept of the process of proof in the Criminal Procedure Code of the Donetsk People's Republic.

***Keywords:** proof, criminal case, subjects of proof, process, collection, verification, assessment of evidence*

Постановка задачи. Понятие и процесс доказывания по уголовному делу вызывает интерес у научного сообщества вполне неслучайно. Наличие оснований считать лицо виновным в инкриминируемом преступном деянии возможно лишь при наличии достаточных и достоверных доказательств, добытых в процессе доказывания. Вместе с тем законодатель недостаточно чётко регламентирует понятие и процесс доказывания по уголовному делу в уголовно-процессуальном кодексе Донецкой Народной Республики. Поэтому возникла необходимость в дополнительных научных исследованиях в сфере доказывания в уголовном процессе.

Анализ последних исследований и публикаций. Понятие и процесс доказывания изучали такие учёные: Н.М. Кипнис, А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский, П.А. Лупинская, Э.К. Кутуев,

Б.Б. Булатов, А.М. Баранова, О.И. Андреева, А.Д. Назаров, Н.Г. Стойко, А.Г. Тузов, В.М. Тертышник, Ю.К. Якимович. Однако на сегодняшний день остаётся актуальным вопрос определения понятия доказывания в уголовно-процессуальном законодательстве Донецкой Народной Республики.

Актуальность. Главной целью уголовного судопроизводства является установление объективной истины по уголовному делу для решения вопроса о виновности или невиновности лица и принятия законного и справедливого решения по делу. Данная цель достигается посредством доказывания. Правильное понимание данного процесса является основополагающим в производстве по уголовному делу. Ведь каждый неверный шаг, допущенная в процессе доказывания ошибка может привести к неверному установлению обстоятельств совершённого преступления и, как следствие, принятия незаконного решения по делу, что, в свою очередь, влечёт за собой грубейшее нарушение прав человека.

Целью данной статьи является изучение понятия и процесса доказывания по уголовному делу в Донецкой Народной Республике.

Изложение основного материала исследования. Статья 42 Конституции Донецкой Народной Республики закрепляет один из основополагающих принципов судопроизводства – презумпцию невиновности, согласно которой каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана в предусмотренном законом порядке и установлена приговором суда, вступившим в законную силу [1]. Это положение Конституции определяет роль доказывания в уголовном процессе Донецкой Народной Республики, целью которого является установление истины по делу.

Уголовно-процессуальная деятельность – это сложная и многогранная деятельность, состоящая из разных систем действий. Доказывание – это самая важная часть уголовно-процессуальной деятельности [2, с. 119].

В уголовно-процессуальном кодексе Донецкой Народной Республики [3] отсутствует норма, раскрывающая понятие «доказывание». Поэтому целесообразно рассмотреть соответствующие нормы о доказывании, содержащиеся в уголовно-процессуальных кодексах стран ближнего зарубежья.

Так, статья 85 уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации определяет доказывание как процесс сбора, проверки и оценки доказательств с целью установления обстоятельств, подлежащих доказыванию [4]. Аналогичное понятие содержится в статье 102 уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь [5].

Вместе с тем в Донецкой Народной Республике законодательно закреплена обязанность по доказыванию, которая возложена на субъекты доказывания. В соответствии со ст. 72, 73 уголовно-процессуального кодекса Донецкой Народной Республики субъектами доказывания являются: лицо, производящее дознание, следователь, прокурор и суд.

Проанализировав эти нормы, можно сделать вывод, что доказывание – это деятельность лица, проводящего дознание, следователя, прокурора и судьи по сбору, проверке и оценке доказательств с целью установления обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела, регулируемая нормами уголовно-процессуального законодательства.

Булатов Б.Б., Баранова А.М. под доказыванием также понимают деятельность органов предварительного следствия, прокурора и суда, осуществляемую в установленном процессуальным законодательством порядке и направленную на установление обстоятельств, имеющих значение для данного уголовного дела [2, с. 117].

Аналогичного мнения придерживаются также Е.К. Кутуев [6, с. 146], А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский. [7, с. 178], Андреева О.И., Назаров А.Д., Стойко Н.Г. и Тузов А.Г. [8, с. 107].

Таким образом, рассматривая процесс доказывания более детально, можно сделать вывод, что по своему содержанию процесс доказывания состоит из ряда элементов, органически связанных друг с другом, а именно из сбора, проверки и оценки доказательств.

Так, статья 72 уголовно-процессуального кодекса Донецкой Народной Республики устанавливает порядок сбора и предоставления доказательств.

Тертышник В.М. определяет сбор доказательств как процессуальные действия субъектов доказывания, совершённые в пределах своих полномочий и направленные на обнаружение, истребование, получение и фиксацию доказательств в порядке, установленном законом [9, с. 173].

Таким образом, сбор доказательств представляет собой процесс, состоящий из последовательно сменяющих друг друга этапов, а именно: поиска, обнаружения, получения и фиксации доказательственной информации.

Поиск доказательств – это деятельность субъектов доказывания, направленная на их обнаружение. Следовательно, обнаружение доказательств – это их отыскание, выявление.

Поиск и обнаружение доказательств являются начальной стадией сбора доказательственной информации.

Получение доказательств, по мнению Смирнова А.В., это передача доказательной информации от источника к субъекту доказывания. Например, изъятие вещей, обнаруженных при осмотре, обыске, выемке, получение заключения эксперта, полученная при допросе информация и т.д.

Фиксацией же доказательств, по мнению автора, является процессуальное закрепление полученной доказательственной информации, которое заключается в обобщении и регистрации доказательственной информации путём внесения её в протокол следственного действия, а в некоторых случаях – также путём представления обнаруженных предметов понятием, фотографирования или звукозаписи и видеозаписи, упаковки и опечатывания доказательств [7, с. 209].

Сбор доказательств должен обеспечивать полноту всего собранного по уголовному делу доказательственного материала. Ни одно доказательство не должно остаться вне поля зрения субъекта доказывания.

По мнению Кутуева Э.К., проверка доказательств включает проверку их относимости, допустимости, достоверности, то есть проверку соблюдения процессуальных правил сбора доказательств, относимости к делу информации, составляющей содержание доказательства, достоверности источника полученной информации.

Под оценкой доказательств Кутуев Э.К. понимает умственную, логическую деятельность лица, проводящего дознание, следователя, прокурора и суда по определению относимости, допустимости и достоверности каждого доказательства и их достаточности для установления обстоятельств, включённых в предмет доказывания, и принятия процессуального решения [6, с. 147].

Уголовно-процессуальным кодексом Донецкой Народной Республики закреплён принцип свободы оценки доказательств.

Так, статья 73 уголовно-процессуального кодекса Донецкой Народной Республики гласит: «Суд, прокурор, следователь и лицо, проводящее дознание, обязаны оценивать доказательства по своему внутреннему убеждению на основе всестороннего полного и объективного рассмотрения всех обстоятельств дела, в их совокупности, руководствуясь при этом законом. Никакие доказательства для суда, прокурора, следователя и лица, проводящего дознание, не имеют заранее установленной силы».

Следует отметить, что процесс доказывания не предполагает определённых границ между его элементами. Доказательства проверяются путём сбора новых доказательств, в результате чего принимается решение о сборе новых доказательств, которые, в свою очередь, также проверяются и так далее [8, с. 146].

Необходимо обратить внимание на ряд особенностей, присущих доказыванию, а именно:

- 1) применяется только по уголовным делам;
- 2) используется для установления только конкретных фактических обстоятельств прошлого и настоящего;
- 3) включает как практические действия по сбору, проверке доказательств, так и умственные действия по оценке полученного доказательственного материала;
- 4) процесс доказывания осуществляется только специальными субъектами. В соответствии со ст. 72, 73 уголовно-процессуального кодекса Донецкой Народной Республики – это лицо, производящее дознание, следователь, прокурор и суд;
- 5) процесс доказывания ограничен по времени. Так, ст. 120, 133 уголовно-процессуального кодекса Донецкой Народной Республики установлены процессуальные сроки производства по делу;
- 6) средства доказывания строго определены уголовно-процессуальным законом. Статья 71 уголовно-процессуального кодекса Донецкой Народной Республики ограничивает инструменты доказывания перечисленными источниками доказательств, полученных в результате следственных действий;
- 7) уголовно-процессуальное доказывание носит удостоверяющий характер;

8) процесс доказывания обеспечивается государственным, уголовно-процессуальным принуждением;

9) наличие заинтересованных в результатах доказывания лиц (потерпевший, обвиняемый, их связи и др.), что, соответственно, должно быть принято во внимание при оценке полученных доказательств;

10) законодательное закрепление обязанности доказывать;

11) предмет доказывания ограничен законом. Статьей 70 уголовно-процессуального кодекса Донецкой Народной Республики определён обязательный перечень обстоятельств, подлежащих доказыванию, а именно:

- событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства преступления);

- вопрос о виновности обвиняемого в совершении преступления и мотивах совершения преступления;

- обстоятельства, влияющие на степень и характер ответственности обвиняемого, а также другие обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого;

- вопрос о характере и размере вреда, причинённого преступлением, а также о размере затрат на стационарное лечение потерпевшего от преступного деяния;

12) обязанность принимать окончательные решения по результатам доказывания [2, с. 117-119].

Немаловажным является тот факт, что доказывание должно производиться в строгом соблюдении требований уголовно-процессуального кодекса Донецкой Народной Республики. В противном случае, доказательства, полученные с нарушением уголовно-процессуального законодательства, будут признаны недопустимыми, что влечёт за собой утрату доказательствами юридической силы и невозможность использования для доказывания обстоятельств, указанных в ст. 70 уголовно-процессуального кодекса Донецкой Народной Республики, а также невозможность быть положенными в основу обвинения.

Итак, можно сделать вывод, что установление истины по уголовному делу, то есть установление и подтверждение всех фактических обстоятельств расследуемого события, имеющих значение для правильного разрешения дела и принятия справедливого решения, достигается единственным процессуальным способом установления фактов – доказыванием,

т.е. деятельностью субъектов доказывания по сбору, проверке и оценке доказательств в строгом соответствии с уголовно-процессуальным законодательством [10, с. 3].

Следовательно, доказывание подлежит детальной законодательной регламентации, которая составляет его юридическую сторону.

С этой целью является целесообразным дополнить главу 5 уголовно-процессуального кодекса Донецкой Народной Республики «Доказательства» статьёй следующего содержания:

1. Доказывание состоит из сбора, проверки и оценки доказательств в целях установления обстоятельств, предусмотренных статьёй 70 настоящего Кодекса.

2. Доказывание осуществляют: лицо, производящее дознание, следователь, прокурор, суд.

Список использованных источников

1. Конституция Донецкой Народной Республики (принята Постановлением Народного Совета Донецкой Народной Республики от 14.05.2014 № 1-1) / Официальный сайт Народного Совета Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/konstitutsiya/>

2. Уголовный процесс: учебник для СПО / под ред. Б.Б. Булатова, А.М. Баранова. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 555 с. – Серия: Профессиональное образование.

3. Уголовно-процессуальный кодекс Донецкой Народной Республики (принят Постановлением Народного Совета Донецкой Народной Республики от 10.09.2018 № 240-ИНС) / Официальный сайт Народного Совета Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyaty/zakony/ugolovno-protsessualnyj-kodeks-donetskoj-narodnoj-respubliki/>

4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 01.04.2020) / СПС «Консультант-Плюс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/

5. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь от 16.07.1999 № 295-З (ред. от 09.01.2019) / Национальный правовой интернет-портал Республики Беларусь [Электронный ресурс]. –

Режим доступа: <http://www.pravo.by/normativnye-dokumenty//webnpa/text.apc>

6. Кутуев Э.К. Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс): учебник для вузов / под ред. проф. Э.К. Кутуева; науч. ред. и вступительное слово проф. В.П. Сальникова. – 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: Санкт-Петербургский ун-т МВД России; Фонд «Университет», 2019. – 583 с.

7. Смирнов А.В. Уголовный процесс: учебник / А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский; под общ. ред. проф. А.В. Смирнова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: КНОРУС, 2008. – 704 с.

8. Андреева О.И. Уголовный процесс: учебник для бакалавриата юридических вузов / под ред. О.И. Андреевой, А.Д. Назарова, Н.Г. Стойко и А.Г. Тузова. – Ростов н/Д.: Феникс, 2015. – 445 с.

9. Тертышник В.М. Уголовный процесс: учебник / В.М. Тертышник. – Киев, 2001. – 561 с.

10. Якимович Ю.К. Доказательства и доказывание в уголовном процессе России: учебное пособие / Ю.К. Якимович. – Томск: Томск унта, 2015. – 80 с.

УДК 347.921

DOI

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КОНЦЕПЦИИ ЕДИНОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА В РФ НА ПРИМЕРЕ ПРАВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНСТИТУТА ЗАМЕНЫ НЕНАДЛЕЖАЩЕЙ СТОРОНЫ В ПРОЦЕССЕ

**ДЕРБИШЕВА О.А.,
старший преподаватель кафедры
гражданского права и процесса
Академии МВД ДНР имени Ф.Э. Дзержинского,
Донецк, Донецкая Народная Республика**

Тенденции развития процессуального права подтверждают постоянное развитие законодательства, регулирующего различные общественные отношения. В частности, Гражданский процессуальный кодекс, который является кодифицированным актом, регламентирующим гражданский процесс, нуждается в совершенствовании.